

PROPOSTA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE MANUTENÇÃO AUTÔNOMA EM UM LABORATÓRIO DE MÁQUINAS OPERATRIZES - UM ESTUDO DE CASO

Cleiton de Quadros (Graduado em Tecnologia em Fabricação Mecânica, Campus Jaraguá do Sul-Rau / IFSC); cleitonquadros02@gmail.com

Cassiano Rodrigues Moura (Professor Me. Eng. Departamento de Mecânica do Campus Jaraguá do Sul-Rau / IFSC); cassiano.moura@ifsc.edu.br

Giovani Conrado Carlini (Professor Me. Eng. Departamento de Mecânica do Campus Jaraguá do Sul-Rau / IFSC); giovani.carlini@ifsc.edu.br

Resumo: Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um plano geral de manutenção em um laboratório de máquinas operatrizes em uma instituição de ensino, com a finalidade de melhorar a conservação dos equipamentos de forma a aumentar sua vida útil, e em paralelo facilitar a realização das aulas, melhorando a disposição dos recursos, práticas de limpeza e englobando os alunos e técnicos nas atividades diárias. A metodologia utilizada para o desenvolvimento foi uma pesquisa científica de natureza aplicada, deste modo foi possível analisar informações específicas sobre o tema, abrindo oportunidade para melhorias no ambiente estudado. Pode-se constatar que o desenvolvimento deste trabalho pode contribuir para a execução das atividades em laboratório bem como para englobar os alunos em outras áreas do conhecimento, como manutenção e lubrificação. Outro resultado importante foi o estudo dos equipamentos que resultou no plano de lubrificação, que anteriormente não era realizada por falta de uma metodologia específica. Por fim, estudos futuros podem contribuir com o aperfeiçoamento e complementação dos resultados deste trabalho, que dentre outras ações podem englobar os demais equipamentos.

Palavras-chave: Manutenção autônoma. Lubrificação. TPM. Máquinas operatrizes.

PROPOSAL FOR THE IMPLEMENTATION OF AN AUTOMATIC MAINTENANCE PLAN IN A LABORATORY MACHINE LABORATORY - A CASE STUDY

Abstract: The main objective of this work is to develop a general plan of maintenance in a laboratory of operative machines in an educational institution, with the purpose of improving the conservation of the equipment in order to increase its useful life, and in parallel to facilitate the accomplishment of the classes, improving the availability of resources, cleaning practices and engaging students in daily activities. The methodology used for the development was a scientific research of an applied nature, in this way it was possible to study specific information about the subject, opening opportunity for improvements in the studied environment. It can be verified that the development of this work can contribute to the execution of the activities in the laboratory as well as to include students in other areas of knowledge, such as maintenance and lubrication. Another important result was the study of the equipment that resulted in the lubrication plan, which was previously not performed due to a lack of methodology. Finally, future studies may contribute to the improvement and complementation of the results of this work, which among other actions may include other equipment.

Keywords: Autonomous maintenance. Lubrication. TPM. Machine tools.

1. INTRODUÇÃO

Com o crescimento competitivo, e as crescentes exigências por produtos de alta qualidade ao menor custo possível, alinhado com a entrega no prazo, exige-se uma alta performance da planta industrial e dos equipamentos, sendo que, a eficiência de um processo está diretamente ligada à qualidade de operação, manutenção e reparo. A manutenção tem impacto direto na qualidade e produtividade, portanto, deve estar envolvida nas estratégias das organizações e deve acompanhar o desenvolvimento das novas tecnologias. A escolha das atividades de manutenção adequadas é ponto crucial para atingir excelência nos processos e alcançar bons resultados.

A manutenção tem impacto direto na qualidade e produtividade, portanto deve estar envolvida nas estratégias das organizações e deve acompanhar o desenvolvimento das

novas tecnologias. A escolha das atividades de manutenção adequadas é ponto crucial para atingir excelência nos processos e alcançar bons resultados.

É sabido que o custo por paradas inesperadas é alto, considerando os custos com mão de obra e compra de peças de reposição, contudo, as falhas podem ser previstas e evitadas se forem seguidos alguns métodos de manutenção e análise dos equipamentos, desta forma a escolha das atividades de manutenção adequada é fundamental para gerar economia e potencializar os resultados. Existem vários modelos de programas de gestão para gerir este monitoramento dentre eles se destaca o “*Total Productive Maintenance*” (TPM), ou traduzindo para o português, Manutenção Produtiva Total.

Diante da necessidade atual das instituições estarem cada vez mais buscando formas de diminuir as perdas e manter a qualidade, a manutenção tem grande responsabilidade no que diz respeito à conservação dos equipamentos. Dentre outros problemas, a falta de um programa de manutenção ou a má escolha do método de manutenção aplicado pode influenciar em perdas e paradas não previstas dos equipamentos, além de acelerar a deterioração dos mesmos.

Esse trabalho teve como motivação principal a inexistência de uma sistemática de manutenção nos equipamentos do laboratório de máquinas em uma instituição de ensino, por mais que seja um ambiente voltado ao aprendizado, se faz necessário manter em perfeitas condições todo maquinário para que atenda os alunos dos cursos de aprendizagem, técnicos e superiores.

Com isso neste trabalho busca-se realizar um estudo das técnicas de manutenção para definir qual a mais indicada para aplicação em um laboratório de máquinas operatrizes, para tal será realizado uma pesquisa sobre os conceitos de manutenção, compilando as técnicas que poderão ser aplicadas no ambiente de estudo.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Gestão da manutenção

De acordo com a NBR-5462 ABNT (1994) a manutenção pode ser vista como a combinação de todas as ações necessárias para manter ou restabelecer um produto ou sistema ao estado no qual ele pode executar a função requerida. A importância da manutenção e a definição clara e consciente de seu modelo nem sempre são pré-estabelecidas e consideradas na análise das estratégias das organizações (MARCORIN & LIMA, 2003). Conforme descrito por Ramos (2012), atualmente, devido a uma série de inovações

tecnológicas ao longo dos últimos anos, surgiram novos modelos de gestão da manutenção industrial, dentre eles pode-se destacar:

- TPM – Manutenção Produtiva Total;
- RCM – Manutenção Centrada na Fiabilidade;
- CBM – Manutenção Assistida por Computador;
- PBS – Rendimento Baseado nas Especificações;
- RBI – Inspeção Baseada no Risco.

Todos esses modelos citados buscam orientar as empresas quanto as melhores práticas para atingir seus resultados. No âmbito deste trabalho será abordado com ênfase a TPM, programa que se destacou nos últimos anos sendo adotado como pratica por empresas do mundo inteiro como ferramenta na busca por redução de custos, redução de quebras de equipamentos e melhora nos índices de qualidade. Esta metodologia abrange o conceito de manutenção preventiva na forma mais ampla, baseada na viabilidade econômica de reparos ou aquisições de equipamentos que são responsáveis pelo processo de produção (TAKAHASHI; OSADA, 1993)

A sigla TPM é formada pelas iniciais da expressão inglesa “Total Productive Maintenance”. De acordo com Nakajima (1989), a TPM está sustentada por oito pilares conforme pode-se observar na figura 1, onde salientam-se as principais questões trabalhadas dentro desta metodologia. Na base dos pilares estão as pessoas, onde se mostra que todos devem participar dos processos de melhoria, e o programa 5s que é de fundamental importância para iniciar qualquer processo de mudança nas organizações (XENOS, 2004).

Dentre os principais pilares do TPM está a manutenção autônoma, tendo como principal objetivo tornar os operadores mais autônomos na execução de suas tarefas, realizando simples manutenções em seus equipamentos como inspeções, lubrificações e limpezas, instiga-se o senso crítico dos operadores para a percepção de anomalias e mudanças nas condições ideais de funcionamento dos equipamentos, como ruído e vibrações etc. Essas ações têm como objetivo a conservação e aumento da vida útil dos equipamentos e está diretamente ligada a qualidade dos produtos. Para Xenos (2004), a manutenção autônoma é uma estratégia simples e pratica que permite identificar as anomalias logo no início e desta forma auxiliar a manutenção a realizar correções antes da ocorrência das falhas.

A implantação da manutenção autônoma pode ocorrer de forma diferente para cada situação ou ambiente em estudo, porém é importante que se conheça ou que seja realizado um estudo inicial sobre o tema. Segundo Ribeiro (2010), o pilar Manutenção Autônoma é dividido em sete etapas como descrito na Tabela 1.

Tabela 1 – Etapas da manutenção autônoma

Etapas	Atividades	Objetivo
1º etapa	Limpeza inicial	Inspeção inicial e identificação dos problemas;
2º etapa	Eliminar as fontes de sujeira e locais de difícil acesso	Melhorar acesso ao equipamento para facilitar a manutenção e identificação de problemas;
3º etapa	Elaborar padrões de limpeza e lubrificação	Manter o local em condições ideais de funcionamento;
4º etapa	Inspeção geral	Realizar treinamento sobre os padrões elaborados, envolvimento nas atividades;
5º etapa	Inspeção autônoma	Elaborar <i>checklists</i> definitivos para os equipamentos;
6º etapa	Organização e ordem	Aplicação do 5S como forma de auxílio na melhoria das atividades;
7º etapa	Consolidação da manutenção autônoma	Verificar periodicamente se as atividades e práticas estão sendo executadas.

Fonte: Adaptado de Ribeiro (2010)

2.2 Aplicação da manutenção autônoma nas organizações

Como referência e base para estudo, buscou-se estudar alguns casos onde foi utilizada ou implementada técnicas de manutenção autônoma, bem como os resultados obtidos de forma a nortear o desenvolvimento deste estudo de caso.

A manutenção autônoma foi aplicada em uma empresa do ramo de auto peças situada na Região do Vale do Paraíba-SP por Vanzella (2006), em função da implantação da MA, notou-se uma mudança no o comportamento dos operadores, o que acarretou em resultados positivos para a empresa, como melhora no desempenho da produtividade e redução das paradas por falhas nos equipamentos. A adoção da ferramenta, não só motivou os colaboradores, mas também manteve as condições operacionais dos equipamentos em níveis mais elevados, desta forma pode-se observar uma melhora significativa do produto final.

Um estudo relacionado a implementação da manutenção autônoma em uma indústria gráfica, foi realizado por Lima (2009), A implantação do programa de Manutenção Autônoma buscou atacar as causas das não conformidades através da capacitação dos funcionários para desempenharem tarefas de regulagens, inspeção e manutenção das máquinas, além de desenvolver procedimentos padronizados que evitem desvios de qualidade, e facilitem o acompanhamento dos resultados.

B. Gajdzik (2014), em seu estudo sobre a empresa metalúrgica *ArcelorMittal Poland*, descreve a importância da MA dentro da metodologia *World Class Manufacturing (WCM)*, traduzindo como, Manufatura de Classe Mundial, de forma a aumentar a eficiência das linhas de produção através da prática de atividades realizadas pelos operadores de cada centro de trabalho, além disso, e uma ferramenta de auxílio a manutenção profissional, muito importante para a obtenção de bons resultados no que diz respeito a diminuição das falhas e melhoria na qualidade dos processo se produtos.

Lottermann (2014) realizou um estudo sobre os equipamentos de usinagem do laboratório de estudos da Faculdade Horizontina, de forma a apresentar um plano de manutenção compatível com as circunstâncias encontradas. Desta forma fez uso da manutenção preventiva, que foi apoiada em alguns dos pilares da Casa da TPM, sendo o mais importante o pilar da manutenção autônoma como método de auxílio para diminuir as taxas de falhas e aumentar a confiabilidade dos equipamentos, através do envolvimento dos técnicos, professores e alunos.

Em outro caso, Biehl e Sellitto (2015) também fizeram uso da MA na empresa Alfa, que é uma das três maiores fabricantes de armamentos do mundo. Os principais resultados alcançados foram o aumento em mais de 700% no TMEF – Tempo Médio Entre Falhas, a redução de mais de 40% no TMPR – Tempo Médio Para Reparo, além do aumento de mais de cinco pontos percentuais na disponibilidade das três máquinas alvo do estudo e a redução de quase 60% no custo de materiais de manutenção. Pode-se concluir que manutenção autônoma, pode aumentar a eficiência da manutenção e conseqüentemente pode aumentar a capacidade de competição da manufatura de uma empresa industrial.

Nunes e Sellitto (2016) descrevem a aplicação da manutenção autônoma em uma área piloto de uma empresa do ramo metal mecânica, fabricante de implementos agrícolas. Como resultado obteve-se aumento do TMEF e a redução do TMPR, desta forma aumentaram a disponibilidade dos equipamentos da célula-piloto e reduziram os custos de manutenção significativamente, dado que diminuiu a compra de peças em regime de urgência e o número de quebras. A MA reduziu a quantidade de falhas crônicas nos equipamentos, que passaram a apresentar maior estabilidade o que refletiu na qualidade dos produtos acabados e redução de retrabalho, desta forma pode-se reduzir os estoques de produtos acabados. A Tabela 2 apresenta uma compilação dos autores que desenvolveram o tema Manutenção autônoma bem como os objetivos alcançados com a implantação.

Tabela 2 – Tabela que mostra parâmetros e resultados de uma função qualquer.

Autores	Objetivos alcançados
Vanzela (2006) Lima (2009) B. Gajdzik (2014)	Melhoria na qualidade dos produtos; Maior envolvimento dos operadores; Redução das paradas por falhas nos equipamentos;
Lottermann (2014) Biehl e Sellitto (2015) Nunes e Sellitto (2016)	Aumento do tempo médio entre falhas (TMEF) dos equipamentos; Aumento da disponibilidade dos equipamentos; Diminuição das paradas por falhas nos equipamentos;
Molenda (2016)	Avalia a eficácia da implementação da manutenção autônoma como ferramenta para auto-perfeçoamento de processos industriais
Morales Méndez (2017)	Promoveu a implantação do TPM, bem como a prática de manutenção autônoma reduzindo acentuadamente as perdas no setor produtivo
Sukanta (2018)	Utilizou conceitos de manutenção autônoma para problemas de paradas em linha de produção

3. METODOLOGIA

Para realização deste trabalho foi utilizada uma pesquisa científica de natureza aplicada, deste modo foi possível estudar informações específicas sobre o tema, abrindo oportunidade para melhorias. O procedimento adotado foi o experimental, que aborda as relações entre as causas e efeitos de uma aplicação em específico, de forma a criar uma situação de controle ou domínio do assunto em estudo. Conforme Cervo, Bervian e Silva (2010), a pesquisa experimental procura entender como e por que acontece determinado fenômeno, nesta o pesquisador deve fazer uso de procedimentos e instrumentos capazes de mostrar as relações entre todas as variáveis envolvidas durante o desenvolvimento do trabalho.

Este trabalho foi desenvolvido no laboratório de máquinas operatrizes de uma escola de ensino tecnológico. A análise dos equipamentos foi realizada com a intenção de identificar seu estado de conservação, o histórico de manutenção, bem como quais os tipos dos equipamentos e suas complexidades.

A Figura 1 apresenta o fluxo do procedimento metodológico adotado no desenvolvimento da pesquisa. Na etapa inicial de avaliação da situação atual foi realizada uma inspeção visual com base nos conceitos da metodologia 5S, essas atividades foram executadas com o auxílio dos usuários e técnicos que trabalham no local. Na sequência foi realizado um levantamento de dados levando em consideração os períodos letivos de 2016 a 2018, bem como suas respectivas cargas horárias de utilização e a quantidade de alunos por turma, com o intuito de quantificar o público que desenvolve atividades no respectivo laboratório. Com isso pode-se iniciar o desenvolvimento das melhorias, onde foram aplicados os conceitos da manutenção autônoma gerando o plano de lubrificação, definido padrões e periodicidade para as atividades, bem como os *check list* de verificação.

Figura 1 – Fluxo do procedimento metodológico aplicado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Apresentação do local de trabalho

O laboratório de máquinas operatrizes em estudo tem como objetivo proporcionar aos alunos dos cursos técnicos e tecnológicos, o contato prático aos processos de transformação de matéria prima através da retirada de material, denominados processos de usinagem. Após estudarem a teoria em sala de aulas, os alunos iniciam as atividades práticas no laboratório e tem a oportunidade de aprender a operar ou auxiliar na operação de equipamentos como tornos, fresadoras, retificas plana, retificas cilíndricas, equipamentos de eletroerosão afio e eletroerosão por penetração. O *layout* do laboratório de estudo pode ser observado na Figura 2, onde nota-se a distribuição dos equipamentos e a forma como estão agrupados e ordenados por tipo. Podem-se observar na distribuição dos equipamentos, os tornos convencionais, as fresadoras ferramenteiras, as retificas, que são três modelos, plana, cilíndrica e universal, e os equipamentos de eletroerosão de dois modelos, eletroerosão a fio e eletroerosão por penetração.

Figura 2 – Layout do laboratório de máquinas operatrizes

Conforme se pode analisar no gráfico de Pareto da Figura 3, os tornos convencionais e fresadoras ferramenteiras representam 67% da quantidade de equipamentos do laboratório, mostrando dessa forma a relevância de serem escolhidos como alvo do estudo.

Figura 3 - Quantificação dos equipamentos

Na Figura 4 são apresentadas algumas máquinas operatrizes, as que se apresentam com maior representatividade no local. Pode-se observar o torno convencional da marca Nardini modelo Mascote MS 175 (Figura 4 a) e a fresadora ferramenteira Diplomat 3001, ver Figura 4 (b), estes foram os principais equipamentos em estudo neste trabalho.

Figura 4 - Máquinas operatrizes (a) Torno convencional e (b) Fresadora ferramenteira

Os métodos de limpeza aplicados no local e equipamentos não seguem padrões ou periodicidade, observou-se muitas possibilidades de melhoria no que diz respeito a limpeza, descarte de resíduos e armazenagem dos materiais.

A Tabela 3 apresenta um diagnóstico da situação atual de limpeza e conservação, onde pode-se observar a descrição da problemática, as sugestões para as oportunidades de melhoria identificadas.

Tabela 3 - Diagnóstico dos métodos de limpeza e conservação

Problemática	Imagem - Local	Sugestões de melhoria
Caçambas de resíduos na área externa não possuem identificação, os resíduos de usinagem como aço e alumínio são por vezes descartados juntos;		Identificar as caçambas conforme o material a ser descartado;
Local de armazenagem dos lubrificantes extremamente desorganizado e os recipientes com óleo não possuem identificação;		Aplicar o 5S no local, separar os lubrificantes dos demais materiais e identificar os recipientes;
Tambores de resíduos área interna não possuem identificação e cores padrão o que acaba confundindo os alunos no momento do descarte de resíduos;		Identificar os tambores por cores conforme caçambas de descarte da área externa e identificar;
Materiais utilizados durante as aulas não possuem identificação.		Identificar os materiais e local de armazenagem.

Foram constatados falta de identificação nos tambores de descarte de resíduos de usinagem da área externa e também na área interna do laboratório, dificultando o descarte correto e gerando dúvida nos alunos. Os produtos para utilização durante as aulas, como almotolias, pinças, álcool para refrigeração na usinagem de alumínio e fluidos de corte, estão organizados em caixas de alumínio, porém não a identificação na caixa ou no armário onde estes são guardados. A situação mais crítica diz respeito ao local de armazenagem de lubrificantes, onde os tambores e galões se encontram em uma sala junto aos demais materiais de forma desorganizada e sem identificação, o que torna difícil o manuseio e a utilização correta.

4.2 Rotina de utilização

Para compreender melhor a frequência de uso e a forma de utilização dos equipamentos, foram levantadas algumas informações referentes às turmas e períodos letivos anteriores, conforme mostrado na Tabela 4, à pesquisa teve como base seis períodos letivos, entre o primeiro semestre de 2016 até o segundo semestre de 2018. Para o número de alunos do curso técnico em mecânica foram considerados o somatório dos alunos das fases 2^a, 3^a e 4^a, respectivamente do mesmo período letivo, sendo que estes fazem uso do laboratório.

Tabela 4 - Quantidade de alunos por período letivo

Curso	2016/1	2016/2	2017/1	2017/2	2018/1	2018/2
Técnico mecânico (vesp)	54	46	51	38	46	50
Técnico mecânica (not)	48	43	47	41	52	57
Tecnólogo	8	18	21	15	22	13
Total	110	107	119	94	112	120

Tomando como base a quantidade de horas praticas das disciplinas no período vespertino a carga horária de utilização do laboratório é de 200 h/semestre, já no período noturno essa carga horária é de 320 h/semestre. Portanto o laboratório é utilizado em média 520 h/semestre por aproximadamente 110 alunos. Através dessa análise pode-se obter uma estimativa de horas de uso dos equipamentos.

4.3 Desenvolvimento das melhorias – Plano de lubrificação

A elaboração de um plano de lubrificação começou pela identificação dos pontos a serem lubrificados, para um profissional experiente essa atividade é rotineira e de certa forma relativamente fácil de ser executada, mas para uma pessoa que não tenha familiaridade com máquinas operatrizes requer um pouco de pesquisa e consulta aos manuais dos equipamentos. Na Figura 5 podem-se observar as instruções do fabricante quanto os pontos de lubrificação do equipamento (torno Nardini Mascote MS 175), recomendam-se ainda que os operadores devam familiarizar-se com os pontos de lubrificação e que se certifique que estejam sendo lubrificados corretamente. O fabricante descreve esses pontos de lubrificação da seguinte forma:

1. pontos de lubrificação a óleo;
2. visor do nível de óleo;
3. pontos de lubrificação a graxa.

Figura 5 - Pontos de lubrificação - torno

Fonte: Manual Torno Nardini Mascote MS 175

Seguindo os mesmos critérios aplicados na análise dos pontos de lubrificação do torno, foi realizado um estudo no equipamento Fresadora *Diplomat* 3001. Os lubrificantes podem ser aplicados de várias formas, no caso do ambiente de estudo foi feito uso dos seguintes métodos: Aplicação de lubrificantes por bomba manual; Aplicação de lubrificantes por pincel; Aplicação de lubrificantes por almotolia.

O método escolhido foi definido através do tipo de pontos e local de lubrificação, em alguns pontos existem graxeiros específicas para lubrificação a bomba, enquanto em outros é possível à lubrificação direta por almotolia e também a aplicação de uma fina camada de óleo por pincel. Para a definição da frequência, adotaram-se como parâmetro as informações do manual do fabricante para a lubrificação a bomba e também para troca de óleo, por outro lado à lubrificação a pincel e almotolia deve ser executado sempre ao término de uma aula, como forma de proteger partes do equipamento como barramento, e lubrificar partes móveis como cabeçote da fresadora. A Tabela 4 apresenta os pontos de lubrificação para o torno, onde se pode observar o método e a frequência.

Tabela 4 - Método e frequência de lubrificação torno

Item	Método	Frequência
Cabeçote móvel Carro longitudinal Carro transversal Caixa de engrenagem recambio	 Bomba manual	Semanal
Varão Barramento	 Almotolia pincel	Diária
Avental Cabeçote e caixa de roscas	 Visual Abastecimento	- Verificação Diária - Abastecer quando necessário Substituição- bianual

Para a especificação dos lubrificantes, constatou-se que podem ser utilizados de vários fabricantes, porém nos casos onde há um reservatório ou tanque de óleo, sempre que houver necessidade de completar o nível deve-se utilizar lubrificante idêntico ao do reservatório, caso opte-se por trocar de fabricante o reservatório deve ser esvaziado e limpo e posteriormente completado novamente com o novo lubrificante. Segundo Albuquerque (1977), deve-se ter atenção quanto à incompatibilidade dos óleos, pois uma variação mesmo que pequena na concentração dos aditivos pode influenciar de forma significativa o desempenho do lubrificante, ou seja, um tipo de óleo pode não se dissolver em um segundo tipo. A maioria dos manuais dos equipamentos trazem especificações referentes aos lubrificantes e seus fabricantes, desta forma, foram analisados os lubrificantes e graxas especificados pelo manual e assim pode-se escolher o de melhor custo benefício. Na Tabela 5 são apresentados a descrição dos fabricantes e lubrificantes indicados para o Torno Nardini Mascote MS 175.

Essas informações referentes aos pontos de lubrificação, método e frequência e especificação de lubrificantes, foram compiladas e deram origem a um plano geral de lubrificação que pode ser observado na Figura 6, que apresenta o documento desenvolvido para os tornos. Nestes é possível verificar que certas atividades possuem um intervalo maior de lubrificação, e por isso sua execução demanda de mão de obra qualificada, um exemplo disso é a substituição de óleo dos reservatórios que deve ser realizada por técnico especializado. Este documento também foi desenvolvido para as fresadoras seguindo a mesma metodologia e padrão de construção.

Tabela 5 - Especificação dos lubrificantes e graxas recomendados (torno)

Fornecedores	Óleos recomendados	Graxas recomendadas
Castrol	Hyspin aws - 68	Epl – 2 grease
Shell	Tellus t - 68	Alvania ep - lfc
Texaco	Rando hd - 68	Multifak ep - 2
Esso	Nuto h - 68	Beacon ep - 2
Mobil	Dte - 26	Mobillux ep - 2
Ipiranga	Ipitur aw - 68	Litholine ep - 2
Petrobrás	Hr – 68 ep	Gma 2 ep
Agip	Oso – 68	Mp grease

Fonte: Manual Torno Nardini Mascote MS 175

Figura 6 - Plano de lubrificação tornos

Plano de lubrificação do equipamento		INSTITUTO FEDERAL Santa Catarina Câmpus Jaraguá do Sul – Rau			
Equipamento: Torno NARDINI MS175/MS205 Patrimônio: XXXXX Local de instalação: Laboratório de usinagem convencional					
Item	Nº pontos	Tarefa	Componente	Tipo de lubrificante	Frequência
Cabeçote fixo					
1	1	Verificar nível do óleo/completar	Reservatório	ISO VG 68	Diária
2	1	Trocar o óleo	Reservatório	ISO VG 68	2 anos
3	1	Verificar nível do óleo/completar	Caixa de rosca	ISO VG 68	Diária
4	1	Trocar o óleo	Caixa de rosca	ISO VG 68	2 anos
5	Todo	Engraxar com pincel	Recambio	XXEP2	Mensal
Avental					
Item	Nº pontos	Tarefa	Componente	Tipo de lubrificante	Frequência
6	1	Verificar nível do óleo/completar	Reservatório	ISO VG 68	Diária
7	1	Trocar óleo	Reservatório	ISO VG 68	2 anos
Carro transversal					
Item	Nº pontos	Tarefa	Componente	Tipo de lubrificante	Frequência
8	4	Olear com bomba manual	Mancal fuso	ISO VG 68	Semanal
Cabeçote móvel					
Item	Nº pontos	Tarefa	Componente	Tipo de lubrificante	Frequência
9	2	Olear com bomba manual	Guia mangote	ISO VG 68	Semanal
Carro longitudinal					
Item	Nº pontos	Tarefa	Componente	Tipo de lubrificante	Frequência
10	Todo	Olear com pincel	Barramento	ISO VG 68	Diária
11	Todo	Engraxar com pincel	Cremalheira	XX EP2	Diária
12	2	Olear com bomba manual	Mancal fuso	ISO VG 68	Semanal

4.4 Desenvolvimento das melhorias - manutenção autônoma

Para encontrar uma sistemática que se adequasse ao laboratório foi necessário levar em consideração que o contato dos alunos com os equipamentos está limitado a carga horária das aulas práticas, portanto a periodicidade dessas atividades está condicionadas as atividades de ensino realizadas no laboratório e devem ser executadas durante e ao fim dessas aulas. Desta forma foram analisadas duas situações, estas podem ser observadas na Figura 7 que apresenta um exemplo do padrão esperado de limpeza e organização para os equipamentos tornos.

A primeira situação (Figura 7a) refere-se à condição dos tornos durante a utilização nas aulas práticas, onde é comum a utilização de várias ferramentas e o acúmulo de cavacos e resíduos de usinagem por todo o equipamento. Já a segunda situação mostrada na Figura 7b, exemplifica como os equipamentos devem ficar ao término das atividades, as ferramentas devem estar dispostas no seu devido local, estrutura e bandeja de contenção de resíduos devem estar limpos e nos conjuntos onde a contato e movimentação entre as partes metálicas como, por exemplo, o barramento deve ser aplicado uma película de óleo para proteção e lubrificação.

Figura 7 - Padrão de limpeza dos tornos

Com esses resultados pode-se desenvolver um *Check-list* de MA para abranger o equipamento de forma geral, de modo a englobar a verificação de itens relacionados à organização, limpeza e lubrificação. Nesse trabalho as atividades listadas no *check-list* foram desenvolvidas especificamente para serem executadas pelos alunos. Na Figura 8 pode se observar a compilação destas atividades propostas para os tornos, que foram

desenvolvidas no formato de *banner*, onde se trabalhou os aspectos visuais, com indicações e cores fortes de modo a facilitar a identificação e compreensão das atividades por parte dos alunos.

Figura 8 - Check-list de utilização torno

Torno – Check-list de utilização

2

Mandril
 Contra ponta
 Chave do castelo
 Fluido de corte
 Chave da castanha
 Pincel

3

+

4

CARRINHO DE FERRAMENTAS

Qtde.	Descrição
3	Chave hexagonal 6, 8, 10 mm
1	Chave do painel elétrico
1	Chave combinada 17 mm
1	Chave combinada 14 mm
1	Suporte para pastilhas
1	Porta bitz
2	Calços
1	Paquímetro

LEGENDA

- Conferência visual
- Nível de óleo
- Varrer e recolher
- Limpar com pincel
- Limpar com estopa
- Lubrificar

ANTES DO USO

- ✓ Verifique se a bandeja inferior do torno está isenta de cavacos e excesso de óleo (**Item 1**).
- ✓ Verifique se constam todas a ferramentas no suporte de ferramentas sob o torno (**Item 2**).
- ✓ Verifique se o barramento do torno está limpo e lubrificado (**Item 3**).
- ✓ Verifique se constam todas as ferramentas e instrumentos de medição na bancada do torno (**Item 4**).
- ✓ Verifique os visores de óleo da caixa do recambio, caixa de roscas e avental, caso esteja baixo informe o professor (**Item 5 e 6**)

APÓS O USO

- ✓ Efetue a limpeza do equipamento, barramento e castelo de modo a direcionar os cavacos para bandeja (**Item 3**).
- ✓ Efetue a retirada de cavacos da bandeja com o auxílio de vassoura e pá (**Item 1**).
- ✓ Organize todas a ferramentas no suporte de ferramentas sob o torno (**Item 2**).
- ✓ Efetue limpeza e lubrificação do barramento (**Item 3**).
- ✓ Organize todas as ferramentas e instrumentos de medição na bancada do torno (**Item 4**).

Este material poderá ser utilizado para treinamento dos alunos com o objetivo de fazer com que os mesmos comecem a conhecer o equipamento suas funcionalidades, as ferramentas e os pontos de limpeza e lubrificação de modo geral. Este *check-list* foi proposto com o a intenção de identificar imediatamente qualquer anormalidade no equipamento como ferramentas quebradas, falta de ferramentas, equipamento sujo, baixo nível de óleo e falta de lubrificação nos barramentos e conjuntos, antes de iniciar sua utilização e da mesma forma ao término das atividades, de modo a deixar o equipamento dentro dos padrões para o próximo usuário. Importante salientar que este documento também foi desenvolvido para as fresadoras seguindo a mesma metodologia e padrão de construção.

5 Considerações finais

Neste trabalho, os temas, manutenção e lubrificação tiveram ênfase durante toda a revisão bibliográfica e desenvolvimento. Considera-se que o objetivo foi atingido através de um estudo que compreendeu o laboratório de máquinas operatrizes, bem como seus usuários, todavia os resultados obtidos podem ser utilizados para a complementação das atividades nos demais equipamentos da instituição.

Métodos eficazes de limpeza, lubrificação e itens de verificação diários, contribuem para o aumento da vida útil dos equipamentos, bem como para a identificação de anomalias e desta forma contribui para correção antecipada de falhas, tendo em vista que para o ambiente estudado e com base no estudo bibliográfico, definiu-se a manutenção corretiva planejada como sendo a mais indicada no momento deste estudo.

Para suprir a falta de uma metodologia de manutenção e utilização, foi desenvolvido um check-list para cada tipo de equipamento, utilizando-se da metodologia TPM, especificamente no pilar de manutenção autônoma, de modo a englobar e facilitar a compreensão das atividades que os alunos devem executar ao utilizar o laboratório, e assim manter um padrão de inspeção, limpeza e lubrificação de conjuntos que apresentam menor complexidade e que não necessitam de mão de obra especializada.

De modo similar, foi elaborado um plano de lubrificação mais completo, com base nos manuais dos equipamentos e frequência de uso do laboratório. Essas atividades devem ser executadas por técnicos especializados devido a sua complexidade e, em alguns casos, pelo alto tempo de execução.

Por fim, pode-se concluir que os resultados obtidos neste trabalho foram satisfatórios, e demonstram a necessidade de mais estudos nessa área, pouco explorada nos trabalhos acadêmicos da instituição, porém possuem fundamental importância.

Como sugestões para trabalhos futuros é importante desenvolver um método para medir as horas trabalhadas de cada equipamento, e desta forma distribuir de forma uniforme sua utilização e assim contribuir para que a lubrificação seja executada com mais assertividade baseado nas horas de uso. Outro ponto a se destacar é a aquisição de um equipamento para análise de lubrificante com o objetivo de avaliar a situação dos mesmos antes de sua substituição. Por fim sugere-se implementar estas atividades nos demais equipamentos do laboratório para se obter um plano geral de manutenção.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, O.; A. L. PIRES e. **Lubrificação**. Belo Horizonte: Mcgraw-hill do Brasil, 1977. 147 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**. Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABRAMAN, 1994.

BIEHL, N. C.; SELITTO, M. A. TPM e manutenção autônoma: estudo de caso em uma empresa da indústria metal-mecânica. **Produção Online**, v.15, n.4, p. 1123- 1147, 2015. <http://dx.doi.org/10.14488/1676-1901.v15i4.1632>

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. da. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2010. 161 p.

FURLAN, E. & LEÃO, M. **A Importância da Manutenção Autônoma no Processo Produtivo**. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Administração. Faculdade Genecista de Capivari – CNEC. 48 p., 2010.

LOTTERMANN, A. A. **Elaboração de um plano de manutenção para máquinas de usinagem de laboratório de estudos da fahor**. 2014. 52 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Mecânica, Fahor – Faculdade Horizontina, Horizontina, 2014.

MARCORIN, W. R.; LIMA, C. R. C. Análise dos custos de manutenção e de não manutenção de equipamentos produtivos. **Revista de Ciência & Tecnologia**, v. 11, nº 22, p. 35-42, 2003.

MOLENDAS, M. The Autonomous Maintenance implementation directory as a step toward the intelligent quality management system. **Management Systems in Production Engineering** V.4, n° 24. p. 274-279. 2016. <http://dx.doi.org/10.12914/MSPE-10-04-2016>

MORALES MÉNDEZ, J.; RODRIGUEZ, R. Total productive maintenance (TPM) as a tool for improving productivity: a case study of application in the bottleneck of an auto-parts machining line. **International Journal of Advanced Manufacturing Technology**, v. 92, n. 1–4, p. 1013–1026, 2017. <http://dx.doi.org/doi:10.1007/s00170-017-0052-4>.

NUNES, I. L.; SELMITTO, M. A. Implantação de técnicas de manutenção autônoma em uma célula de manufatura de um fabricante de máquinas agrícolas. **Revista Produção Online**, Florianópolis, v. 16, n. 2, p.606-632. 2018. <http://dx.doi.org/10.14488/1676-1901.v16i2.2048>.

RAMOS, P. G. D. **Organização e Gestão da Manutenção Industrial: Aplicação Teórico-prática às Fabricas Lusitana – Produtos Alimentares, S.A.** 2012. 79 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia e Gestão Industrial, Universidade da Beira Interior, Covilhã - Portugal, 2012.

RIBEIRO, H. Desmitificando a TPM: **Como implantar o TPM em empresas fora do Japão.** São Caetano do Sul: Ed. PDCA, 2010.

SUKANTA, R. M.; SARI, D. A. Implementations of Autonomous Maintenance to Relieve Stoppages on PT NIKF – Sachet Packaging Chain. **The Journal for Technology and Science**, Vol. 29, n° 3. p. 65-71 2018. <http://dx.doi.org/10.12962/j20882033.v29i2.3569>

TAKAHASHI, Y; OSADA, T. **Manutenção Produtiva Total.** São Paulo: Instituto IMAM, 1993.

VANZELLA, J. E. M. **Implantação da manutenção autônoma em uma indústria de auto peças: um estudo de caso.** José Eugenio Vanzella- 2006.

XENOS, H. G. D. **Gerenciando a manutenção produtiva: O caminho para eliminar falhas nos equipamentos e aumentar a produtividade.** Minas Gerais: Noma Lima': INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2004. 302 p.